

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И СТРАХОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ

Гуломова Комилахон Фозил кизи

Студент магистратуры Банковско-финансовая академия РУз

Аннотация: исследуются проблемы классификации инновационных рисков. Рассматривается специфика деятельности страховых компании по страхованию инновационных рисков, а также особенности рисков в сфере инноваций. Выявляются современные подходы к классификации инновационных рисков. Обосновывается необходимость проработки классификации инновационных рисков. Названы ключевые проблемы и перспективы развития страхования инновационных рисков в отечественной экономике.

Ключевые слова: инновации, риск, инновационный риск, классификация инновационных рисков, страхование.

ИННОВАЦИОН РИСКЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ ВА СУҒУРТАЛАШ

Гуломова Комилахон Фозил кизи

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси тингловчиси

Аннотация: инновацион хатарларни таснифлаш муаммолари ўрганилмоқда. Инновацион рискларни суғурталаш бўйича суғурта компанияси фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари, шунингдек инновациялар соҳасидаги хатарларнинг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилади. Инновацион хатарларни таснифлашга замонавий ёндашувлар аниқланди. Инновацион хавфларнинг таснифини ишлаб чиқиш зарурати асосли. Ички иқтисодиётда инновацион рискларни суғурталашнинг асосий муаммолари ва ривожланиш истиқболлари номланган.

Калит сўзлар: инновация, хавф, инновацион хавф, инновацион хатарларни таснифлаш, суғурта.

SYSTEMATIZATION AND INSURANCE OF INNOVATIVE RISKS

Gulomova Komilakhon Fozil kizi

Student of the Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan

Annotation: The problems of the classification of innovative risks are investigated. The specifics of the activities of insurance companies for insurance of innovative risks, as well as the features of risks in the field of innovation are considered. Modern approaches to the classification of innovative risks are revealed. The necessity of developing a classification of innovative risks is substantiated. The key problems and prospects for the development of insurance of innovative risks in the domestic economy are identified.

Keywords: Innovation, risk, innovation risk, classification of innovation risks, insurance.

Введение

В настоящее время уже положено начало формированию условий для массового появления новых инновации практически во всех секторах отечественной экономики. Однако данный процесс может существенно сдерживаться наличием ряда проблем:

- дефицит качественных инновационных проектов;
- недостаток финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на инвестиционные цели;
- высокие риски ведения предпринимательской деятельности в инновационной сфере;
- неразвитость отечественной страховой системы;

–нехватка квалифицированных специалистов по оценке страхования инновационных рисков.

Инновации всегда сопряжены с риском. Поэтому управление рисками является ключевым фактором успеха любой инновационной деятельности. Эффективная система управления рисками позволяет снизить вероятность неудачи и повысить вероятность успеха инновационного проекта.

Основной характеристикой инновационных рисков является их многосложность. Они проявляются в следующих сферах:

- защита имущественных интересов и интеллектуальной собственности;
- социальное обеспечение;
- гражданская ответственность.

Наиболее характерными рисками, которые могут возникнуть в процессе инновационной деятельности, являются следующие:

- ошибочный выбор инновационного проекта;
- необеспеченность инновационного проекта достаточным уровнем финансирования;
- невозможность сбыта результата инновационного проекта;
- необеспеченность ресурсами, необходимыми для реализации инновационного проекта.

В условиях неопределенности условий и процессов деятельности организаций необходимо разрабатывать методы принятия и обоснования решений в области инновационной деятельности, которые позволят снизить риски несоответствия планируемого и реального процессов реализации нововведений.

Таким образом, защита интереса субъектов инновационных отношений, выявление и страхование инновационных рисков является весьма актуальной задачей.

Обзор литературы

В экономической науке и практике пока нет единого подхода к определению и классификации рисков. В научной литературе существует более 50 различных

критериев и более 250 видов рисков. Впервые понятие риска в качестве характеристики предпринимательства было сформулировано французским экономистом Р. Кантильоном в XVII веке (Кантильон, 1952), Он рассматривал предпринимателя как человека, принимающего решения и удовлетворяющего свои интересы в условиях неопределенности.

Исследование теоретических аспектов риска как категории в экономической науке началось лишь в XVIII веке. В мировой экономической науке особое значение имеют классическая и неоклассическая теории предпринимательского риска.

Основные аспекты классической теории рисков были сформулированы в XIX веке. Сторонники этой теории считали, что риск является неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. Они выделяли в общей структуре дохода предпринимателя плату за риск, которая должна была возместить возможные убытки.

Эти утверждения говорят о том, что классическая теория предпринимательского риска рассматривает риск как объективную категорию, которая возникает в результате неопределенности. Предприниматель, принимая решения в условиях неопределенности, должен учитывать возможные риски и получать компенсацию за них в виде платы за риск.

В классической теории риск отождествлялся с математическим ожиданием расходов, которые являются результатом определенных действий. В дальнейшем, классическая теория рисков нашла свое развитие в трудах Филина С. (Филин, 2000), Стрельцова А. (Стрельцов, 2000), Цамутали О. (Цамутали, 2000), Грачевой М.В. (Грачева, 2001), Грабового П. (Грабовый, 1994), Илляшенко С.М. (Илляшенко, 2004) и других научных работах, где понятие риска трактуется как вероятность потери предприятием части своих существующих ресурсов, привлекаемых ресурсов и недополучение доходов или появления дополнительных расходов.

Представители неоклассической теории риска при рассмотрении сущности риска, выделяют за основу не результат события, а суть феномена риска. В

работах Альгина А.П. (Альгин, 2001), Балабанова И.Т. (Балабанов, 1996) и других ученых, риск рассматривается как деятельность, действие (ситуативная характеристика), направленное на преодоление неопределенности в ситуации, когда возможны альтернативные решения, в процессе которой имеется возможность оценить вероятность наступления рискосодержащего со бытия, влекущего как положительные так и отрицательные последствия.

Внедрение инноваций сопряжено с различными рисками, которые могут привести к негативным последствиям. Эти риски невозможно полностью устранить, поэтому необходимо изучать их причинно-следственные связи и искать пути снижения их последствий.

Методология исследования

Страхование инновационных рисков является одним из перспективных направлений развития страхования. Однако на сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих его развитию.

Основная проблема заключается в несоответствии между высокой потребностью в страховании инновационных рисков и недостаточным платежеспособным спросом клиентов, низкими финансовыми возможностями и неразвитой страховой культурой компаний.

В настоящее время в страховой науке разработаны лишь самые общие принципы защиты предприятий от инновационных рисков. Это связано с тем, что инновационные риски являются сложными и многогранными, и их изучение требует проведения дополнительных исследований.

Высокая подверженность рискам инновационных предприятий повышает актуальность их снижения при помощи страхования. Поэтому дальнейшее изучение страхования как метода управления рисками является важной задачей.

Инновационные риски подвержены влиянию трех основных групп факторов:

–Фундаментальные факторы связаны с экономическими и политическими условиями в мире и в отдельных странах. Они включают в себя такие факторы,

как состояние мировой экономики, уровень научно-технического развития, государственная политика в области инноваций и т.д.

–Конъюнктурные факторы связаны с состоянием рынка инновационных продуктов и услуг. Они включают в себя такие факторы, как спрос на инновации, конкуренция, уровень цен и т.д.

–Внутренние факторы связаны с особенностями организационной структуры и потенциалом компании, осуществляющей инновации. Они включают в себя такие факторы, как квалификация персонала, уровень менеджмента, наличие ресурсов и т.д.

Существует множество различных подходов к определению и классификации риска. Научная классификация риска позволяет точно определить место каждого риска в общей системе конкретной организации или отдельного вида деятельности. Это дает возможность эффективно управлять рисками, используя соответствующие инструменты и методы для каждого вида риска. Эффективность работы организации во многом зависит от того, насколько хорошо проработана классификация риска.

Анализ и результаты

Инновационный риск возникает в результате неопределенности и непредсказуемости факторов риска в инновационной сфере деятельности. К этим факторам относятся как внешние, такие как состояние экономики, уровень научно-технического развития, политика государства, так и внутренние, такие как квалификация персонала, уровень менеджмента, наличие ресурсов. Неэффективное управление инновационной деятельностью также может способствовать возникновению инновационного риска.

Инновационные риски зависят от четырех основных факторов:

1. Глубина планируемых изменений (изменения могут быть модификационными, улучшающими и радикальными).
2. Положение организации во внешней среде.
3. Внутреннее состояние организации.

4. Принадлежность организации к тому или иному типу новаторов (отстающие, раннее большинство, ранние реципиенты и новаторы).

Инновационный риск в узком смысле – это вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и услуг. Следует отметить, однако, что некоторые авторы включают в понятие инновационных рисков все риски, с которыми сталкивается предприятие, в том числе коммерческий, валютный, экологический, и т. д. Некоторые, напротив, выделяют инновационный и предпринимательский риск отдельно, считая, что он вообще не подлежит страхованию в силу его спекулятивности и невозможности математически вычислить вероятность его наступления, либо в силу очень большого размера убытков. Как нам представляется, в понятие страхования инновационных рисков могут быть включены все риски инновационного бизнеса, включая страхование жизни, имущества и ответственности. С некоторыми новыми, вошедшими в практику страхования относительно недавно рисками (например, рисками интеллектуальной собственности, экологическими рисками) может сталкиваться не только инновационная предприятие, однако, данные риски все же можно назвать инновационными в широком смысле, поскольку их страхование имеет очень большое значение в создании благоприятных условий для становления инновационной экономики.

Страхование инновационных рисков является важным инструментом, который может помочь снизить риски, связанные с инновационной деятельностью. Оно может стимулировать внедрение новых технологий, ограничивать использование несовершенных и опасных технологий и, в конечном итоге, способствовать развитию инновационной экономики. А среди конкретных видов страхования инновационных рисков отметим такие, как (см. табл. 1):

Таблица 1

Классификация страхования инновационных рисков (Гуломова, 2024)

Тип страхования	Виды страхования по объекту
Страхование жизни	жизни и здоровья сотрудников научно-исследовательских организаций
Страхование имущества	экспортных кредитов, инновационной нанопродукции, различных новых аппаратов и технологий, возможных убытков компаний на начальных стадиях их развития от осуществления технологических инвестиций, финансовых результатов деятельности инновационной фирмы, потери прибыли вследствие вынужденного перерыва в производстве, авиационных и космических рисков, интеллектуальной собственности, информационных рисков (прежде всего – страхование компьютерного и телекоммуникационного оборудования от повреждения или гибели, страхование от электронных и компьютерных преступлений), нового электронного оборудования, малого инновационного бизнеса (прежде всего – имущества малых предприятий от стихийных бедствий, порчи, кражи и так далее), валютных, финансовых и кредитных рисков инновационных предприятий, иностранных инвестиций (главным образом – от политических рисков), научно-исследовательских судов и экспедиций, равно как и их экипажей
Страхование ответственности	экологических рисков, в том числе риска возникновения гражданской ответственности за ущерб, наносимый окружающей среде, ответственности производителя новой технологии за качество продукции

Благодаря страхованию государство получает возможность снять с себя бремя расходов по различным выплатам. В идеале страхование инноваций обеспечивает: возмещение ущерба в случае наступления неблагоприятного

события; покрытие убытков в связи с осуществлением инновационной деятельности; защиту финансовых средств, инвестируемых в инновационную деятельность; возмещение стоимости имущества, созданного в ходе инновационной деятельности в результате его гибели или порчи; возмещение вреда третьим лицам. С помощью страхования инновационное предприятие может минимизировать практически все имущественные, а также многие политические, кредитные, коммерческие и производственные риски.

При страховании инновационных рисков объектами, как правило, являются:

–риски несвоевременного завершения запланированных по инновационному проекту работ;

–риски невыхода на запланированную производственную мощность и др.

Страхование интеллектуальной собственности - это важный инструмент защиты инновационного бизнеса от рисков, связанных с использованием интеллектуального капитала. Оно может помочь компенсировать убытки, понесенные в результате нарушения авторских прав, патентов, товарных знаков или прав на коммерческую тайну.

Следует отметить, что страхование рисков целесообразно использовать для таких ситуаций, когда существует статистика их возникновения. Метод страхования позволяет предпринимательской фирме минимизировать многие коммерческие риски. В то же время страховой метод минимизации риска имеет некоторые ограничения: во-первых, высокую сумму страхового взноса. Использование страхования как инструмента защиты от инновационных рисков предполагает выделение на него немалых средств, а это ведет к значительному удорожанию проекта, что не всегда представляется возможным. Во-вторых, некоторые риски не принимаются к страхованию. Например, если вероятность наступления страхового случая очень велика, то такие риски либо не принимаются к страхованию, либо вводятся очень высокие страховые платежи.

Несмотря на ограничения, страхование является одним из важнейших и эффективных методов управления инновационными рисками в развитых странах.

Страхование позволяет инновационным предприятиям снизить финансовые потери в случае наступления страхового случая. Это делает инновационную деятельность более привлекательной для инвесторов, что способствует развитию инновационной экономики.

В развитых странах наличие договора страхования нередко является обязательным условием предоставления средств под осуществление задуманных проектов. Это связано с тем, что инвесторы хотят снизить свои риски и повысить вероятность успешного завершения проекта.

Страхование — это наиболее эффективный способ управления рисками для инновационной фирмы. Оно позволяет быстро и в полном объеме получить компенсацию в случае наступления страхового случая. Это делает инновационную деятельность более привлекательной для инвесторов и способствует ее развитию.

Он определяется:

- реальной стоимостью объекта страхования;
- страховой суммой;
- размером уплачиваемой страховой премии.

Формирование системы страхования инновационных рисков имеет важное значение для создания высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей:

- предпринимательскую активность;
- привлечение капитала в инновационную экономику.

Однако в нашей стране страхование инновационных рисков пока не получило распространения и носит случайный характер.

Выводы и предложения

Таким образом, изучение современных инновационных рисков позволяет сделать вывод, что инновационные процессы на любом уровне экономики требуют создания определенного механизма управления рисками, представляющего собой совокупность систематических мероприятий, направленных как на предотвращение наступления рисков событий, так и на

реагирование на них с целью уменьшения отрицательных и усиления положительных последствий их наступления.

В настоящее время отечественные страховые компании не могут предложить потенциальным страхователям адекватных их интересам страховых продуктов, что в большей степени обусловлено несовершенством методической и нормативно-правовой базы страхования.

Исследованиям вопросов развития страхования инновационных рисков уделяется недостаточно внимания. Это видно по тому, что по этой теме опубликовано мало научных работ. Соответственно, научная проработка этой проблематики еще не завершена.

В частности, можно отметить:

–отсутствие единого методологического подхода к анализу инновационных рисков и их классификации, оценке ущербов при принятии рисков на страхование;

–несовершенство правовых основ управления рисками в сфере инноваций.

Очевидно, что без государственного участия страхование инновационных рисков в нашей стране не сможет получить должного развития. В качестве инструментов государственного стимулирования развития страхования инновационных рисков могут использоваться:

–субсидирование страховых премий;

–финансирование разработки новых страховых продуктов;

–субсидирование административных и операционных расходов страховых компаний, специализирующихся на страховании инновационных рисков.

Социально значимые инновационные проекты имеют важное значение для общества. Они направлены на решение социальных проблем и улучшение качества жизни людей. Поэтому минимизация рисков при их реализации является первоочередной задачей. Развитие страхования инновационных рисков позволит снизить эти риски и сделать социально значимые инновационные проекты более эффективными.

Список использованной литературы:

1. Cantillon R. Essay sur la nature du commerce en général. Ed. Alfred Sauvy, Paris : Institut national d'études demographiques. 1952.
2. Филин С. Неопределенность и риск. Место инновационного риска в классификации рисков / С. Филин // Управление риском. – 2000. – №4. – С. 25-30.
3. Стрельцов А. Оценка риска при обновлении производственного аппарата / А. Стрельцов, О. Цамутали // Управление риском. – 2000. – №2. – С. 12-14.
4. Грачева М.В. Риск-анализ инвестиционного проекта: [Учебник] / М.В. Грачева. – М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001. – 351 с.
5. Грабовый П.Г. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев и др. – М.: Аланс, 1994. – 200 с.
6. Гуломова К.Ф. Систематизация и страхование инновационных рисков. – 2024. – 10 с.
7. Илляшенко С.М. Економічний ризик: [Навч.посібн. 2-ге вид.,доп.перероб.] / С.М.Илляшенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.
8. Альгин В. Анализ и оценка риска и неопределенности при принятии инвестиционных решений / В.Альгин // Управление риском. – 2001. – №3. – С. 21-29.
9. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент: [Учебник]/И.Т.Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.